

**МАККАЖЎХОРИ МАХСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА
УРУҒЛАРГА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИК ИШЛОВ БЕРИШ**

Юсупов Дилшод Рашидович

PhD, доцент. Наманган муҳандислик қурилиш институти

dilshod-el@mail.ru

Отахонов Хусан Раҳматжон ўғли

Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали докторанти

xusanotaxonov55@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Маккажўхори уруғини экишдан олдин ультрабинафша нур таъсирида ишлов бериш билан унувчанлигини ошириш электротехнологиясини мақбул параметрларини аниқлаш бўйича илмий амалий тадқиқот натижалари ва таҳлиллари келтирилган.

АННОТАЦИЯ: Представлены результаты и анализ научно-практических исследований по определению оптимальных параметров электротехнологии повышения всхожести семян кукурузы путем обработки ультрафиолетом перед посевам.

ABSTRACT: The results and analysis of the scientific practical research on determining the optimal parameters of the electrotechnology for increasing the fertility of corn seeds by treatment under the influence of ultraviolet light before sowing are presented.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Маккажўхори уруғи, уруғнинг унувчанлиги, ультрабинафша нур, денатурация, қвартлаш методи, илдиз сони.

KIRISH

Маккажўхори юқори ҳосил берувчи дон ва силос учун экин ҳисобланиб, ҳозирда маккажўхори жаҳон дон балансида (шоли ва буғдойдан кейин) учинчи

Ўринда туради ва асосан дон экинлари сифатида етиштирилади. Озиқ-овқат экинлари сифатида у қадим замонлардан бери маълум. Ўзбекистонда маккажўхори донини етиштиришда Ватан, Қорасув 350 АМВ, Ўзбекистон, Ўзбекистон 306 АМВ, Ўзбекистон 601 ЕСВ, Молдавия 425 МБ, Фигаро, Норт ва бошқа навлар ҳамда дурагайларида экиш ишлари амалга оширилмоқда. Кейинги йилларда дунёда маккажўхори донини етиштириш ҳам ҳосилдорликнинг ошиши, ҳам экин майдонларининг кўпайиши ҳисобига ўсиш кузатилмоқда.

Ҳозирги кунда маккажўхори ўсимлигини ҳосилдорлигини оширишда уруғга экишдан олдин кимёвий ҳамда электротехнологик усулларда ишловлар берилмоқда. Бу ишловлардан сўнг уруғнинг унвчанлигини, ҳосилдорлигини ошиши илмий изланишлар натижасида ўрганилмоқда ва дала шароитида қўлланилиб келмоқда. Лекин бу усуллар ўзининг афзаллиги, ютуқлари билан баъзи бир камчиликлар мавжуд. Барча соҳаларда бўлгани каби кимёвий ишловлардан холис бўлган оддий технология асосида экологик соф озиқ овқат маҳсулотларни етиштириш эса бугунги кунда долзарб масалалардан бири бўлмоқда.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги соҳасида маккажўхорини маҳаллий ҳамда хорижий уруғларидан дон ва силос етиштириш мақсадида экилмоқда. Аммо хорижий уруғларни кимёвий усулларда ишлов берилганлиги ҳамда хорижий валютага импорт қилинганлиги фермер деҳқон хўжаликларига ноқулайликларни келтириб чиқаради. Маълумки, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ультрабинафша нуридан фойдаланиш бўйича хорижий ва Ўзбекистон олимлари томонидан бир қанча илмий тадқиқотлар ўтказилиб, асосан уруғларни турли хил зарарли микроорганизмлардан тозалаш ҳамда электр авжлантириш бўйича амалий ишлар бажариляпти. Ушбу масалада илмий изланиш олиб бориш учун маккажўхори уруғини экишдан олдин унвчанлигини ошириш мақсадида ТДТУ

Кўкон филиали “Электр ва электроника” кафедраси илмий лабораториясида тадқиқотлар ишлари олиб борилди.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ш.А.Андреевич, А.Анарбаев, Обид Турсунов, Дилшод Кодиров, Иброхим Худаев, Саид Исликов ва бошқаларнинг уруғларни экишдан олдин нурланишини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бу қишлоқ хўжалиги экинларининг пишилиш муддатини қисқартириши ва ҳосилдорликнинг ошишига имкон берди.[1,2].

Нурланиш диапазонидаги нурланишнинг урулар ва ўсимликларга биологик таъсири атомлар ва молекулаларнинг электрон ва тебраниш энергия даражаларининг фотоқўзғалиш жараёнларининг бошланиши ва пайдо бўлишида намоён бўлади, бу уларнинг реактивлигини сезиларли даражада ўзгартиради. Кейинги таъсирлар аллақачон ҳаяжонланган заррачалар иштирокидаги фотохимёвий реакцияларнинг пайдо бўлиши билан белгиланади, улар орасида "фойдали адаптив жараёнлар" (фотосинтез, фототаксис ва бошқалар) ва турли хил функционал бузилишларга олиб келадиган жараёнлар ажралиб туради. Фотооксидланиш, фотоинактивация ва фотоденатурация қайта ишлайди.

NATIJALAR

Шу назариялар асосида экишдан олдин маккажўхори уруғига ультрабинафша нур таъсирини мақбул параметрлари аниқлаш бўйича тадқиқотни қўйидаги тартибда олиб борилди. “Молдавия 425 МБ” навли маккажўхори уруғини ультрабинафша нурлаш орқали уруғни зараркунандалардан тозалаб олинади. Технологик жараёнда уруғларни УБН да энг мақбул электротехнологик параметрларни аниқлаш мақсадида 5, 10, ҳамда 15 минут вақт давомида ишлов берилди. Уруғга нурнинг дозаси қанчалик яхши таъсир этишини уруғ билан нур орасидаги масофага боғлиқлигини тажриба орқали аниқланди. Тажриба синов шароитида уруғларни унувчанлиги натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1- Жадвал

**Маккажўхори уруғларини экишдан олдин УБН да ишлов бериб
унувчанлигига боғлиқлигини тадқиқ қилиш**

№	Вариантлар	Лампа қуввати (P) ва тўлқин узунлиги (нм)	Нурлантири ш вақти, мин (τ)	Уруғларн и унувчанл иги%	Ўсимта узунлиги (см)	Илдизлар сони (та)
1	Назорат	60wt, 254 нм	-	92	12.5	3
2	1-тажриба Нурлантири ш масофаси 15 см	60wt, 254 нм	5	100	17	4
3	2-тажриба Нурлантири ш масофаси 15 см	60wt, 254 нм	10	95	14	3
4	3-тажриба Нурлантири ш масофаси 15 см	60wt, 254 нм	15	94.5	13.5	3

Назорат

Тажриба 1

Тажриба 2

Тажриба 3

**2-Расм. Тадқиқот жараёнларидаги уруғларни унувчанлик
жараёнларидан фото лавхалар**

МУНОКАМА

Тадқиқот жараёнида “Молдавия 425 МБ” навли маккажўхори уруғини унувчанлигини ошириш тажриба синов жараёнини электротехнологик усулда ишлов бериш билан амалга оширилди. Бунда ҳар бир вариант учун 30 донадан ажратиб олиб, 4 та вариантдаги уруғларни ажратиш жараёнида “Квартлаш” методидан фойдаланиб ўтказилди.

**1-расм. Маккажўхори уруғларини “Квартлаш” методи вариантларга
ажратиш ва ультрабинафша орқали нурлатиш.**

Тажриба жараёнида қуввати $P=60Wt$, 254 нм тўлқин узунлидаги ультрабинафша нурлатгич лампа нуридан фойдаланилди. Чунки, ультрабинафша нур(УБН) тўлқин узунлиги бўйича қўйидаги хусусиятларга эга: А диапазони- авжлантириш, Б диапазони - зарарсизлантириш ҳамда С диапазони – стресс. Бу эса ўсимликни ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Олиб борилган тадқиқот иши УБНнинг А диапазонида олиб борилди. Ультрабинафша нур таъсири остида ишлов берилган уруғлар ташқи муҳитидаги касаллик келтириб чиқарувчи споралардан тозлаш билан бирга авжлантириш хусусияти билан таъсир қилади бунда УБ нурларни уруғ ёхуд ўсимлик тезкор ютади. Ютилган энергия молекулалар доирасидаги атомлар занжирида ўз кучини йўқотмасдан ҳаракат қилади ва ушбу ҳаракат атомлар занжирида нозик боғлиқликларни топмагунча ва бу боғлиқликни узмагунча давом этади. Ушбу жараёни фотолиз деб аталади. Фотолиз жараёнида молекулалар бўлакчалари ҳосил бўлади, улар биологик организмга қаттиқ таъсир этади. Ушбу жараёнда молекулаларнинг электрзарядлари камаяди, улар ўзларининг ферментатив ва гармонал фаоллигини йўқотади. Бу жараён денатурация деб аталади. Денатурация жараёни хужайрага 250-265 нм тўлқин узунлигидаги УБН билан таъсир этилганда содир бўлади [3, 4, 5, 6].

Маккажўхори уруғларини экишдан олдин электр авжлантириш учун УБН да ишлов бериш тадқиқот жараёнида “Квартлаш” методидан фойдаланиб, ҳар бир вариант учун 30 донадан уруғларни ажратиб олинди. Тадқиқот 4 та вариантга ишлов бериш асосида олиб борилди. 1) назорат сифатида ҳеч қандай ишловларсиз қуйилди. 2) тажриба-1 уруғларни ультрабинафша нур таъсири остида нурлатгич ва ишлов берилган уруғлар орасидаги масофа $h=15$ см ишлов бериш давомийлиги $\tau=5$ минут олиб борилди. 3) тажриба-2 уруғларни ультрабинафша нур таъсири остида нурлатгич ва ишлов берилган уруғлар орасидаги масофа $h=15$ см ишлов бериш давомийлиги $\tau=10$ минут олиб борилди ва (4) тажриба-3 эса уруғларни ультрабинафша нур таъсири остида нурлатгич ва ишлов берилган уруғлар орасидаги масофа $h=15$ см ишлов бериш давомийлиги $\tau=15$ минут олиб борилди. Тажриба вариантлари бўйича ишлов берилган уруғлар унувчанлигини ўрганиш мақсадида иқлим камерасига жойлаштирилди. Иқлим камерасидаги уруғларни ҳар куни назорат қилиб борилди ва 5-кун уруғларни илдиз қисмини ҳамда униб чиққан илк поя қисмини

узунлигини тажриба вариантларини солиштириш мақсадида ўлчаш ишлари амалга оширилди.

ХУЛОСА

Ўтказилган тажрибадан олинган маълумотларнинг таҳлили асосида қўйидагиларни хулоса қилиш мумкин. Маккажўхорини (“Молдавия 425 МБ”) навли уруғини экишдан олин электр авжлантириш мақсадида тажриба-1 даги ультрабинафша нур таъсирида баландлиги 15 см ва ишлов бериш вақти 5 минут давомида берилганда биологик кўрсаткичларда ижобий натижалар аниқланди. Ушбу олинган кўрсаткичлар назоратга нисбатан солиштирилганда тажриба-1 даги нурлатилган уруғларнинг илдиз узунлиги назорат натижаларига қараганда 4.5 см узун ҳамда илдиз сони эса 1-2 тага ошганлигини аниқланди. тажриба-1 даги электротехнологик ишловлар таъсирида унувчанлик даражаси назоратга нисбатан 8% ошиши аниқланди. Бундан тажриба синов қишлоқ хўжалигида маккажўхори донини ва силос тайёрлашда қўллаб ҳосилдорликни оширишда тавсия этилади.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ш.А.Андреевич- ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРООЗОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН КУКУРУЗЫ. АВТОРЕФЕРАТ. Краснодар – 2005.
2. А.Анарбаев, Обид Турсунов, Дилшод Кодиров, Иброхим Худаев, Саид Исликов-Pre-sowing activation of seeds by ultraviolet (UV) radiation-Web of conferences 304, 2021
3. Набиев, Ш. И., Юсупов, Д. Р., Беркинов, Э. Х., & Холбаев, Д. Ж. (2016). Электротехнология предпосевной обработки зерен пшеницы. Science Time, (4 (28)), 596-602.
4. Юсупов, Д. Р., & Беркинов, Э. Х. (2017). Ультрафиолетовое облучение зерна пшеницы для получения кормовой патоки. Вестник Науки и Творчества, (3 (15)), 161-166.

5. Юсупов, Д. Р., & Беркинов, Э. Х. ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ.
6. Набиев, Ш. И., Юсупов, Д. Р., Беркинов, Э. Х., & Юлдашев, Р. Р. (2019). СПОСОБЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН, АКТИВИЗИРУЮЩИЕ ФОТОСИНТЕЗ В СЕМЕНАХ И ПОВЫШАЮЩИЕ УРОЖАЙНОСТЬ. Вестник Науки и Творчества, (2 (38)), 75-78.
7. Б.О.Бекназаров – Ўсимлик физиологияси.-Т.: “Алоқачи”, 2009 й. 536б.
8. Otakhonov, Kh, V. Ibrokhimov, and J. Abduvaliev. "USING LOCAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF RICE DRYING." American Journal of Business Management, Economics and Banking 5 (2022): 19-22.